

DUE UOMINI E UN CANE

AMBITO VENETO

INVENTARIO: 114

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora sconosciuta. Passato probabilmente in collezione Borghese in seguito al sequestro della quadreria del Cavalier d'Arpino (Hermann Fiore 2000), questo doppio ritratto è identificato con certezza solo a partire dall'inventario del 1693, quando l'opera "in tela di tre palmi [...] con Homo che tiene un ciufolo in mano et un Cane che gli appoggia le zampe al petto et un'altra figura del N. 550 con cornice dorata" è assegnata dall'estensore del documento a Tiziano Vecellio, nome debitamente scartato sia da Adolfo Venturi (1893), che parlò genericamente di scuola veneziana, sia da Roberto Longhi (1928), che per primo menzionò Niccolò Frangipane. Tale attribuzione, confermata da Paola della Pergola (1955) ma rifiutata da Bert W. Meijer (1972), è stata ripresa nel 2006 da Kristina Herrmann Fiore, un'ipotesi seducente sulla quale - però - è saggio mettere un punto di domanda, essendo la tela difficilmente leggibile a causa del suo stato di conservazione.

L'opera, non identificabile nell'inventario fedecommissario del 1833, rappresenta due uomini elegantemente vestiti, ritratti in compagnia di un cane, la cui presenza definisce con tutta probabilità la natura della loro amicizia, solida e fedele. L'uomo, col cappello rosso, tiene in mano un flauto, dettaglio che rimanda al genere dei soggetti comici ampiamente frequentato dal Frangipane, come documentano alcuni inventari sei-settecenteschi veneziani che registrano nelle collezioni locali diverse tele dipinte dal pittore raffiguranti ritratti e concerti di buffoni. Stringenti, infine, a tal proposito, sono le analogie tra quest'opera e i dipinti assegnati dalla critica al pittore friulano che mostrano, oltre al repertorio dei personaggi raffigurati, la medesima resa pittorica caratterizzata da una qualità stilistica a tratti discontinua.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 90;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 187;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 111, n. 199;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 460;
- B. W. Meijer, *Niccolò Frangipane*, in "Saggi e memorie di Storia dell'Arte", XVIII, 1972, p. 186, fig. 41;

- K. Herrmann Fiore, in *Caravaggio: la luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara, 2000), a cura di C. Strinati, Milano 2000, p. 61;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 41.

English version

TWO MEN AND A DOG

VENETO SCHOOL

INVENTORY: 114

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The exact provenance of this painting is still unknown, although it probably entered the Borghese Collection following the confiscation of Cavalier d'Arpino's gallery of paintings (Hermann Fiore 2000). This double portrait is identified with certainty only from the inventory of 1693, which lists a work 'on canvas of three spans [...] with a man holding a bullfinch in his hand while a dog rests its paws on his chest, with another figure, at no. 550, with a gilded frame'. The entry ascribes the work to Titian, a name justly rejected by Adolfo Venturi (1893) in favour of a more general attribution to the Venetian school. Roberto Longhi (1928) likewise excluded the hand of Titian in the work, becoming the first to propose Niccolò Frangipane. His theory was supported by Paola della Pergola (1955) but not by Bert W. Meijer (1972). The attribution to Frangipane was revived by Kristina Herrmann Fiore in 2006. Although this suggestion has its charm, we would do well to place a question mark next to this name, as the painting's poor state of conversation makes it difficult to read.

The work, which is not evidently mentioned in the *Inventario Fidecommissario* of 1833, depicts two elegantly attired men together with a dog, whose presence most likely defines their friendship as solid and loyal. The man wears a red hat and holds a flute in his hand, a detail which recalls the genre of comic subjects often painted by Frangipane, as we know from several 16th- and 17th-century inventories of local Venetian collections which refer to several of his works representing portraits of jesters and their concerts. Significant in this regard are the similarities between this work and other paintings attributed to the artist from Friuli: beyond the repertory of depicted figures, these show the same characteristics of an often discontinuous style of painting.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 90;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 187;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 111, n. 199;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 460;
- B. W. Meijer, *Niccolò Frangipane*, in "Saggi e memorie di Storia dell'Arte", XVIII, 1972, p. 186, fig. 41;
- K. Herrmann Fiore, in *Caravaggio: la luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara, 2000), a cura di C. Strinati, Milano 2000, p. 61;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un*

